

TAJRIBA SHAROITIDAGI AFRIKA LAQQASI (*CLARIAS GARIEPINUS*) NING UZUNLIK VA OG'IRLIK KO'RSATKICHLARINI BOG'LIQLIGI

Ayasov Xushnid G'aybullayevich¹, Dexqonova Diloraxon Rasuljon qizi², Mullabaev Nodirbek Ravshanbekovich³, Donayev Xusniddin Abdualimovich⁴

¹TDAU tayanch doktoranti; ²TDAU katta o'qituvchisi b.f.f.d., (PhD) (Biologiya fanlari falsafa doktori) b.f.f.d., (PhD); ³TDAU "Umumiy zootexniya va veterinariya" kafedrasida dotsenti, b.fn;

⁴TDAU "Umumiy zootexniya va veterinariya" kafedrasida mudiri, dotsent q.x.f.f.d. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15471868>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot tajriba sharoitidagi Afrika laqqa balig'i (*Clarias gariepinus*)ning uzunlik va og'irlik o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilishga qaratilgan. Baliqning morfometrik ko'rsatkichlari uning o'sish tezligini, biomassa maxsuldorligini va ekologik omillarga moslashuvchanligini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot davomida turli yoshdagi va o'sish sharoitlarida saqlangan baliqlarning tana uzunligi va og'irligi o'rtasidagi korrelyatsiya o'rganiladi. Natijalar baliqchilik xo'jaliklarida mahsuldorlikni oshirish, ratsional oziqlantirish tizimini ishlab chiqish hamda seleksiya jarayonlarini optimallashtirishga ilmiy asos yaratishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar. *Clarias gariepinus*, morfometrik tahlil, uzunlik va og'irlik bog'liqlik ko'rsatkichlari, korelyatsiya, eksperimental tadqiqot, biometrik ko'rsatkichlar, akvakultura, baliqchilik mahsuldorligi, TL, SL.

Annotation. This study is aimed at analyzing the relationship between the length and weight of African catfish (*Clarias gariepinus*) under experimental conditions. The morphometric parameters of the fish play an important role in determining growth rate, biomass productivity, and adaptability to environmental factors. During the research, the correlation between body length and weight of fish of different ages and rearing conditions is investigated. The results will provide a scientific basis for increasing productivity in fish farms, developing a rational feeding system, and optimizing breeding processes.

.Keywords: *Clarias gariepinus*, morphometric analysis, length-weight relationship indicators, correlation, experimental study, biometric parameters, aquaculture, fish farming productivity, TL, SL.

Аннотация. Данное исследование направлено на анализ зависимости между длиной и массой африканского сома (*Clarias gariepinus*) в условиях эксперимента. Морфометрические показатели рыбы имеют важное значение для определения скорости роста, продуктивности биомассы и адаптации к экологическим факторам. В ходе исследования изучается корреляция между длиной и массой тела рыб разного возраста и условий выращивания. Результаты послужат научной основой для повышения продуктивности рыбоводных хозяйств, разработки рациональной системы кормления и оптимизации селекционных процессов.

Ключевые слова: *Clarias gariepinus*, морфометрический анализ, показатели зависимости длины и массы, корреляция, экспериментальное исследование, биометрические показатели, аквакультура, продуктивность рыбоводства, TL, SL.

Kirish. Baliqchilik sohasi global oziq-ovqat xavfsizligi, iqtisodiy barqarorlik va ekologik muvozanatni ta'minlashda strategik ahamiyat kasb etuvchi tarmoqlardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda baliq mahsulotlariga bo'lgan talabning ortishi, tabiiy suv havzalarining antropogen ta'sirga uchrashi va intensiv akvakultura texnologiyalarining jadal rivojlanishi ushbu sohani zamonaviy ilmiy izlanishlar markaziga aylantirdi. Baliqchilikning barqaror rivojlanishini ta'minlash, ekologik muhitga salbiy ta'sirni minimallashtirish va yangi biologik resurslardan samarali foydalanish maqsadida kompleks ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Respublikada baliqchilik tarmog'ini jadal rivojlantirish, baliq mahsulotlari ishlab chiqarishning zamonaviy va innovatsion uslublarini joriy etgan holda baliq yetishtirish hajmlarini oshirish, sohani tartibga solish bo'yicha bir qator qonun hujjatlari qabul qilinmoqda. Shuningdek, baliqchilik ilmiy faoliyatni takomillashtirish borasida ham bir qator ishlar olib borilmoqda, ko'plab baliq turlari iqlimlashtirilmoqda hamda xorijiy tajribalarni yurtimiz sharoitiga tadbiiq etgan holda intensiv usulda baliq turlarini yetishtirish borasida ko'plab ilmiy ishlar olib borilmoqda [2].

O'zbekiston sharoitida baliq yetishtirish tizimini intensivlashtirish suv resurslaridan samarali foydalanish, mahsuldor turlarni tanlash va ekologik xavfsizlikni ta'minlash kabi muhim yo'nalishlarni talab qiladi. Ushbu tadqiqot baliq yetishtirish hajmini oshirishning ilmiy jihatlari, texnologik yondashuvlari va istiqbollarni o'rganishga qaratilgan bo'lib bugungi kunda respublikamizda tabiiy va sun'iy suv havzalaridan samarali foydalanishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bunda mahalliy ixtiofauna vakillari xususiyatlari bilan belgilanganligi sababli baliq turlarini iqlimlashtirish, ov ixtiofaunasini sun'iy shakllantirish bo'yicha muayyan ilmiy natijalarga erishilmoqda [3].

So'nggi yillarda akvakultura sektorida biologik resurslardan samarali foydalanish, baliq mahsuldorligini oshirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish masalalari ustuvor yo'nalish sifatida ko'rib chiqilmoqda. Afrika laqqasi tez o'suvchi va yuqori oziq-ovqat konversiya koeffitsientiga ega bo'lganligi sababli, uning sanoat baliqchiligida yetishtirilishi global oziq-ovqat xavfsizligini yaxshilashga yordam beradi. Bundan tashqari, ushbu baliq turi kam suv sarfi va zich populyatsiyalarda yetishtirish imkoniyati bilan baliqchilik xo'jaliklari uchun iqtisodiy jihatdan qulay bo'lib, intensiv usulda samarali ko'paytirish imkonini bermoqda.

Afrika laqqasi (*Clarias gariepinus*) baliqchilik xo'jaliklarida yetishtirilishi iqtisodiy samaradorlik va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash nuqtai nazaridan dolzarb yo'nalish hisoblanadi. Ushbu baliq turi yuqori o'sish tezligi, har xil ekologik sharoitlarga moslashuvchanligi hamda intensiv yetishtirish texnologiyalariga yaxshi reaksiyasi bilan ajralib turadi.

Afrika laqqasi baliqchiligini rivojlantirish ekologik barqarorlikni ta'minlash, tabiiy baliq zaxiralariga tushadigan yukni kamaytirish va global baliq mahsulotlari iste'moli talabini qondirish nuqtai nazaridan ham dolzarb hisoblanadi. Ushbu baliq turining biologik va morfologik xususiyatlarini, xususan, tana uzunligi hamda og'irligi o'rtasidagi korrelyatsiyani chuqur o'rganish baliqchilik xo'jaliklarining mahsuldorligini oshirish, seleksiya va oziqlantirishga bag'ishlangan tadqiqotlarni takomillashtirish uchun muhim ilmiy asos yaratadi.

Material metodika. Mazkur tadqiqotlar Toshkent davlat agrar universiteti Zooteknik fakultetiga qarashli "Akvakultura" laboratoriyasida tajriba sharoitida yetishtirilayotgan 14 ta afrika laqqa baliqlari o'rganildi. Tajribadagi urg'ochi va erkak baliqlarning tana uzunligi va og'irliklari o'chandi. (1-rasm). Afrika laqqa baliqlarining tana uzunligi hamda tana vazni o'rtasidagi bog'liqlik darajasi aniqlandi 2-rasm.

1-rasm. O'rganilayotgan afrika laqqasi balig'i

Natijalar. Afrika laqqasi baliqlarining tanasi tangachasiz, og'iz oldida 4 juft mo'ylovlari bo'lib boshi yapaloq shaklda. Baliqlarning umumiy tana uzunligi va vazni o'rtasidagi bog'liqlik taxlili. Tadqiqotlar davomidagi olingan natijalar, urg'ochi baliqlarda ikraga to'la gonadalar hisobiga erkak baliqlarga nisbatan og'irligi aniqlandi.

2-rasm. Tajriba sharoitida yetishtirilayotgan afrika laqqa balig'i (*Clarias gariepinus*)ning tanasining umumiy og'irligi (g) va tanasining umumiy uzunligi (mm) o'rtasidagi o'zaro bog'liqligi

Xulosa. Afrika laqqasi (*Clarias gariepinus*) ning uzunlik va og'irlik o'rtasidagi bog'liqlik darajasi $R^2 = 0,8617$ koeffitsiyent bilan aniqlangani baliqning morfometrik o'sish modeli yuqori darajada izohlanishini ko'rsatadi. Ushbu korrelyatsiya baliq organizmlarining tana uzunligi va biomassasi o'rtasidagi mustahkam statistik bog'liqlikni ifodalab, akvakultura sharoitida mahsuldorlik prognozlarini yaxshilashga zamin yaratadi.

Bu natija Afrika laqqasining yetishtirish jarayonida o'sish dinamikasini aniq baholash va optimal oziqlantirish strategiyalarini ishlab chiqish uchun muhim ilmiy asos hisoblanadi. Bundan tashqari, baliqning individual o'sish tezligini bashorat qilish, seleksiya jarayonlarini takomillashtirish hamda akvakultura xo'jaliklarida mahsuldorlikni maksimal darajaga yetkazish imkonini beradi.

Ushbu tadqiqot natijalari baliqchilik sanoatida innovatsion texnologiyalarni joriy qilish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va baliq mahsulotlarining sifatini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Атлас пресноводных рыб России: В 2 томах. Том 1./ под ред. Ю.С. Решетникова. – Москва, Наука, 2003. – 379 с
2. Ayasov X.G'., Dexqonova D.R., Yaxshibekov G'.R., Aliyurov P.X. Kanal laqqasi (*Ictalurus punctatus rafinesque, 1818*) balig'ining akvakulturadagi ahamiyati.// Science and innovation. -international scientific and practical conference “Application and development of smart technologies in agriculture” – Toshkent. 2024, – 177b
3. Dexqonova D.R. Aydar-Arnasoy ko'llar tizimidagi oq sla (*Sander lucioperca L*) balig'ining morfo-ekologik xususiyatlari. // Biologiya fanlari falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent. 2023. – 5b, 12b.
4. Mirabdullayev M.I., Mirzayev U.T., Kuzmetov, A.R., Kimsanov. Z.O. O'zbekiston va qo'shni hududlar baliqlari aniqlagichi I.M. Toshkent 2011-32b
5. Strauss R.E., Bond C.E. Taxonomic Methods: Morphology. // Chapter 4 In: Methods for Fish Biology, American Fisheries Society, – USA. 1990. – P. 109 – 140.